

سکه و اسکناس دوره قاجار

محمدرضا غفاری نمین

مدرس گروه گرافیک و معماری واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
m.ghaffarinamin@gmail.com

چکیده

در زمان فتحعلیشاه برای اولین بار پس از ۱۴۰۰ سال منع مذهبی که از دوره عبدالملک بن مروان خلیفه پنجم اموی در بکارگیری تصاویر حاکم شده بود کنار گذاشته شده و تصویر انسان بعنوان پادشاه با تاج کیانی سوار بر اسب و نیزه بدست و یا نشسته بر روی تخت پادشاهی برسم ایران باستان مجدد بر روی سکه‌ها نقش می‌بندد. سکه‌های دوره قاجار بخصوص از اواخر دوره فتحعلی‌شاه به بعد آغازگر تحولات سکه در تمام اعصار بعد از اسلام ایران است که نشان از دگرگونی‌های فکری و اجتماعی دوره قاجاریه دارد. این دگرگونی‌ها از نظر هنری شامل استفاده از متن بخصوص متن فارسی بجای عربی، نقوش انسانی و حیوانی از جمله پرتله و نماد شیر و خورشید که از نمادهای مشترک دوران باستان ایران، تورکان گورکانی، ایلخانی و سلجوقی آناتولی است و در دوره‌های قبل منجمله صفویه هم استفاده شده و نقوش گیاهی شامل برگ زیتون و برگ بلوط می‌باشد. از نظر فنی هم می‌توان به آشنایی و استفاده از قالب ریزی و ضرب ماشینی برای ساخت سکه‌های همسان و چاپ و استفاده از اسکناس کاغذی استاندارد اشاره کرد. هرچند ضرب و چاپ اسکناس‌های اولیه خارج از ایران بوده و تاثیر نقوش غربی را می‌توان در آنها مشاهده کرد اما با گذشت زمان و آموزش، بومی سازی این صنعت و هنر سرلوحه کار قرار گرفت.

تولید سکه و اسکناس‌های استاندارد و با تیراژ بالا زمینه را برای تاسیس اولین بانک‌ها و گسترش شعبات آن در شهرستان‌ها و ایجاد شبکه بانکی برای نگهداری، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری پول فراهم کرد. گسترش چنین شبکه مالی لزوم شناخت و استفاده از علم حسابداری و مدیریت نوین مالی را در امور اقتصادی کشور ضرورت بخشید. کلیه این امور تاثیر مستقیم بر شفاف سازی وضعیت مالی و اقتصادی کشور و در نتیجه تسهیل و تقویت ارتباطش با اقتصاد جهانی را هموار ساخت.

واژه‌های کلیدی: اسکناس دوره قاجار، رنسانس هنر ایران، سکه قاجاری، سکه چکشی، سکه ماشینی

مقدمه

بعد از حمله اعراب و مستقر شدن خلفای اسلامی سکه های ایرانی که در دوران حکومت طولانی خسروی دوم و یزدگرد سوم ضرب شده بودند برای مدتی به طور گسترده استفاده می شدند. مخصوصاً، سکه هایی که در زمان حکومت خسروی دوم ضرب شده بودند با کمی تغییر تا پایان قرن هفتم میلادی به عنوان مدل های اصلی برای سکه های نقره استفاده می شدند. نام و عناوین حاکمان عرب جایگزین نام پادشاه ایرانیان در زبان پهلوی شد و یک یا دو واژه مذهبی یا دعا نوشته های عربی روی سکه ها را تشکیل می دادند. سه تاریخ بر روی سکه ها نوشته می شد. بین سال های ۶۳ تا ۸۴ خ / ۶۸۴ تا ۷۰۵ م پنجمین خلیفه اموی به نام عبدالملک ابن مروان تغییرات بنیادی در ضرب سکه ها ایجاد کرد. او چند سال پس از خلافت دستور ضرب سکه به نام خود را داد. او پس از مدتی با ممنوع کردن تصویر موجودات زنده در ضرب سکه ها رواج درج واژگان دینی به زبان عربی و خط کوفی را در تمام سطح سکه ها به جز قسمت تاریخ و محل ضرب سکه ها تسهیل نمود.

سلجوقیان برای مدتی به شکل قابل توجهی سکه های طلای دقیق و کاملاً تزئین شده ای ضرب کردند، اما بعدها دقت و یکپارچگی و حتی اعتبار سکه ها افولی شدید را آغاز کرد. در ۱۳۰ سال بعد از مرگ سلطان سنجر سلجوقی در سال ۱۱۵۶ میلادی، هیچ سکه ای حتی در ضرابخانه های بسیار فعال اصفهان یا ری ضرب نشد. (شکل ۱)

شکل ۱: سکه های تصویری و خطی دوره خلیفه پنجم اموی عبدالملک ابن مروان

دوران حکومت مغول ها، چندین سکه نقره تصویری و غیر تصویری ضرب شدند و زبان و نظام نوشتاری مغول ها در کنار زبان و نظام نوشتاری عربی استفاده می شد. در این دوره هر ده هزار دینار را برابر تومان می دانستند.

دوران تیموریان و بعد از آن تاریخ ضرب به حروف نوشته نمی شد، بلکه از اعداد استفاده می شد.

دوران صفوی زمان احیای شیعه گری، تعصبات مذهبی، رسمیت بخشیدن دین دولتی و تبلیغ و گسترش آن در جهت اختلاف و ضدیت با دولت عثمانی سنی که خط رسمی آن نوشتار عربی بود می باشد. البته واضح است که این سیاست ها با حمایت و همسو با منافع دولت های اروپایی بوده است. از زمان شاه عباس دوم اغلب عناوین و القاب به صورت اشعار فارسی نوشته می شود. خط روی سکه های شاهان اولیه صفوی نسخ عربی است اما بعد از مدتی به نستعلیق فارسی تبدیل می شود. پشت سکه ها نیز جمله شهادتین، علی ولی الله، نام دوازده امام شیعی، پنج تن آل عبا و اسامی امامان شیعی ضرب می شود و بندرت نام ضرابخانه نوشته شده است. همچنین برای اولین بار از نقوش بزکوهی، مار، خروس استفاده می شود. همچنین نماد شیر ماده یا شیر نر کم یال آسیایی با در نظر گرفتن لقب امام اول شیعیان (اسد الله) به شیر نر یالدار آفریقایی تبدیل و بر روی سکه ها نقش می بندد. این موارد از نوآوری های جالبی است که در سکه های ایرانی قبل از صفویه سابقه نداشته و در این دوره تحت تاثیر مذهب اتفاق می افتد.

حکومت صفوی سکه های اشرفی طلا و عباسی نقره مطابق با واحد پول دوکا ضرب کرد که در شهر ونیز استفاده می شد اما پول رایج و عمومی دوره صفویه نقره و عیار آن مطابق مسکوک اسپانیایی بوده است. البته سکه هایی از جنس طلا که شاهنشاه نام داشت هنگام جلوس شاه بر تخت شاهی و در جشن نوروز ضرب می کردند و به خواص هدیه میدادند این سکه ها بعنوان واحد پول رسمی در میان مردم رواج نداشت و آن را اشرفی می گفتند.

در عهد شاه طهماسب اول (۹۳۰-۹۸۴) مقارن با دوران الیزابت اول انگلستان دینار سکه ای از مس به وزن یک مثقال بود. بعد ها از قیمتش کم و واحد تقسیمی شد (واحد تقسیمی یعنی پولی که بخودی خود وجود خارجی ندارد ولی در حساب بعنوان معیار بکار می رود) در این دوره یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت.

در دوره افشار، نادرشاه دستور داد تا چند سکه مهر طلا و روپیه نقره بر اساس سیستم پولی هند ضرب کنند.

در دوره زند هم سکه‌ها از نظر تعداد محدود و تقریباً همانند دوره قبل ضرب چکشی و استفاده از شعاع‌مذهبی دیده می‌شود. در دوره قاجارها که دوره مورد نظر ما می‌باشد، تغییراتی در ضرب سکه و سیستم مالی بوجود می‌آید. ریال واحد پول ملی این دوره در اصل واژه‌ای اسپانیایی است و آن نام سکه‌ی نقره‌ای رایج در اسپانیا و ارزی جهانی به شمار می‌رفته است. این واژه مترادف رویال (Royal) انگلیسی و رگالیس لاتین است که آن هم به معنای شاهی است و از ریشه «رکس» (Rex) یعنی شاه است. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت. عبارتی هر ۸ تومان یک ریال اسپانیا بوده است. ریال در سال ۱۲۰۵ خ/ ۱۸۲۶ م متروک شد و قران جای آن را گرفت.

در دوره‌های بعد از اسلام از جمله صفویه، افشار و زند سکه طلا کمتر مرسوم بوده است و سکه‌های رایج بیشتر از نقره و دیگر آلیاژها ساخته می‌شده است. در دوره قاجار استفاده از سکه طلا بصورت رسمی علاوه بر سکه‌های دیگر ضرب و بکار گرفته می‌شود. در این دوران دو دسته سکه‌های زرین ضرب می‌گردد. دسته اول سکه‌های زرین سنگین وزن بود که به منظور خاصی ضرب می‌شد نظیر مصارف خصوصی، خزانه و هدایای دولتی و دسته دوم سکه‌های زرین سبک وزن و کوچک بود که در میان مردم رواج عمومی داشت.

دوره آقا محمد خان قاجار (۱۷۹۷-۱۷۸۵ م)

در زمان اشغال مناطق شمالی ایران توسط قوای روسیه مدتی در این مناطق سکه‌های مسی روسیه رواج داشت. این سکه‌های محلی به دستور روس‌ها با نقوش عقاب دو سر ضرب می‌شد که به سکه‌های مازندرانی معروف هستند. آقا محمدخان پس از بازپس‌گیری این مناطق بر روی این سکه‌ها ضرب مجدد زد و برای مقابله با نشان عقاب دو سر که علامت مخصوص حکومت تزاری بود نشان شیر نشسته و خورشید بر آمده از پشت آن که از نمادهای مشخص تورکان گورکانی، ایلخانی و سلجوقی آناتولی است و در دوره هخامنشیان هم استفاده شده بود را به عنوان علامت رسمی ایران انتخاب و بر روی سکه‌های این مناطق ضرب مجدد کرد. سکه‌های آقا محمدخان درست به سبک و سیاق دوره‌های پیشین ضرب می‌شد و در بالای سکه‌ها به جای نام شاه عبارت «ایامحمد» درج شده است و زیر آن نماد شیر نشسته می‌باشد. پشت سکه‌ها تاریخ قمری و نام دارالضرب تهران یا شهرستان دیگری که ضرابخانه سلطنتی در آنجا دایر بوده و سکه را ضرب کرده دیده می‌شود. کمبود طلا در آغاز حکومت قاجار باعث می‌شود دولت برای گذران امورات روزمره مردم و کسبه به ضرب فلوس روی بیاورد. فلوس نام سکه‌ای است از جنس مس که از کلمه یونانی بیزانس فولیس گرفته شده و برخی وجه تسمیه آن را شباهت این سکه با پولک‌ها یا فلس ماهی دانسته‌اند. لازم به ذکر است که این نوع سکه بنام غاز در دوره صفوی هم استفاده می‌شده است. حدود ۲۶۰ سال پیش و بیست سال قبل از استقلال آمریکا در سال دوم حکومت آغا محمد خان ساختمانی بعنوان مرکز صرافان و زرگران که بیشترشان یهودیان ایرانی بودند واقع در بازار فعلی تهران ساخته شد. بدستور آغا محمد خان ۹ نوع سکه در ساختمان تیمچه اکبریان (یهودی‌ها) امروزه واقع در میانه بازارچه عودلاجان تهران، ضرب چکشی شد که عبارت بودند از ۲۱ تومانی از طلا که اشرفی نامیده می‌شد، ۱،۲ و ۵ قرانی از نقره با عنوان ریال، ۱ و ۲ و ۵ و ۱۰ شاهی از مس با عنوان دینار. در اوایل دوره قاجار به سکه‌های طلا پول زرد، به سکه‌های نقره پول سفید و به سکه‌های مسی که به مرور زمان سیاه می‌شد فلوس، پول سیاه (قراپول)، پشیز یا پاپاسی می‌گفتند. پول مسی فقط تا یک سال اعتبار داشت و در پایان سال مردم آن را با پول جدید ضرب شده دولتی معاوضه می‌کردند. بیشترین سکه‌هایی که در ایران به‌طور روزمره استفاده می‌شدند شاهی (سکه مسی) و واحد پول خریدهای روزمره دینار بوده است. در این دوره از اصطلاح ریال که معادل رکس لاتین بود بعنوان واحد پول استفاده شد.

سکه‌های شاهی و نیم‌شاهی که سابقاً از نقره بود (شاهی سفید) به دلیل کاهش ارزش پول از مس ضرب شد و به جریان افتاد. اغلب فلوس‌های اولیه فاقد نام پادشاه حاکم و سال ضرب هستند. تصاویر روی فلوس‌ها هم جنبه ابداعی نداشته، بلکه مانند سایر هنرها دارای اصل و مبدا قدیمی است و ریشه در اعماق تاریخ و باورها و نگرش‌های سنتی جامعه دارد که از نظر مردم‌شناسی جالب توجه است. حیوانات مختلفی از قبیل خروس، مار، ماهی، بزکوهی، شیر، شمشیر روی این سکه‌ها نقش شده‌اند. ضرب سکه نقره در مورد پول کوچک از سال ۱۲۸۰ خ/ ۱۹۰۱ م متروک و به جای انواع سکه نقره خرد فقط سکه‌های یک شاهی و صد

دیناری (دو شاهی) نیکلی معمول گردید. از اتفاقات مهم تاثیر گذار بر آرامش اجتماعی و رونق اقتصادی و ثبات سیاسی ایندوره اهل کتاب خوانده شدن اقلیت های مذهبی یهودی، مسیحی و زرتشتی بدستور آقا محمدخان قاجار می باشد. نتیجه این سیاست بهرمندی آنان از حقوق شهروندی می باشد که در زمان خود انقلابی اجتماعی محسوب می شود که پس از قرن ها به اجرا گذاشته شد. (شکل ۲ تا ۷)

شکل ۲: سکه ۱۰ شاهی (روپی)، شکل ۳: سکه ۲ تومان طلا، شکل ۴: سکه ۵ کپک روسیه

شکل ۵: سکه طلا ضرب رشت، شکل ۶: سکه ۱ ریالی (۲۵ شاهی)، شکل ۷: سکه ۱ ریالی نقره (۲۵ شاهی)

بطور کلی در اوایل دوره قاجار برابری واحدهای پولی متداول بدینصورت بوده است، یک قران برابر بیست شاهی، یک شاهی برابر دو پول، دو پول برابر پنج غاز، یک پول برابر دو جندک و یک جندک برابر دو غاز یا یک جندک برابر یک چهارم شاهی. قرا پول یا پول سیاه که برابر با بیست و پنج دینار (نیم شاهی) بوده استفاده می شده است. جندک هم پولی بوده است مسی برابر با دوازده و نیم دینار که در خراسان رواج داشته و پس از سال ۱۲۸۰ خ/ ۱۹۰۱ م و روی کار آمدن سکه های نیکلی از میان رفت. در بعضی از ولایات ایران ده شاهی را شاهی پناباد (پناه آباد یا پهن آباد) می خواندند ومدتها سکه های سیاه کم ارزش به نام پول و غاز نیز رایج بود،

دوره فتحعلیشاه قاجار (۱۸۳۴-۱۷۹۸م)

فتحعلیشاه قاجار در ابتدای سلطنت با نام «سلطان باباخان» در شیراز و سپس در تهران سکه زد، اما مدتی بعد به «فتحعلی شاه» تغییر نام داد و سکه ها با آن نام ضرب شدند. برخلاف سنت مرسوم ۱۴۰۰ ساله سکه های ایرانی، ضرب نام امامان شیعه، یا شعارها و آیات مذهبی بر روی سکه ها کمرنگ می شود، تا بدانجا که بر روی سکه های ضرب شده جدید ایندوره تنها نام شاه ضرب می شود که در نوع خود تغییری شگرف محسوب می شود. در روزهای پایانی ۱۲۱۲ خ/ دسامبر ۱۸۳۴ م برای اولین بار فتحعلی شاه یک دستگاه ضرب سکه از بروکسل خریداری می کند. این دستگاه که تصمیم به خرید آن در آخرین سال حیات فتحعلی شاه قاجار گرفته شده بود نخستین ماشین ضرب سکه است که از اروپا برای ایران خریداری می شود.

سکه قران: در سال سی ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۰۵ خ/ ۱۸۲۷ م) سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم تومان تعیین شد. نام این سکه بعدا کوتاه و به «قران» تبدیل شد. پس از قرارداد ترکمانچای در ۱۲۰۶ خ/ ۱۸۲۸ م سکه طلای فتحعلیشاهی بنام خسرو کشورستان ضرب و جای آن را گرفت. هر قران معادل پنج عباسی، بیست شاهی یا هزار دینار بود و هر ده قران معادل یک تومان می شود (در زمان نوشتن این مقاله هر ۱۰ ریال معادل یک تومان می باشد).

سکه شاهی: بعنوان کوچک ترین واحد پول که سکه ای مسی بوده بکار گرفته می شود. هر ۲۰ شاهی برابر یک قران و ۲۰۰ شاهی برابر با یک تومان است. سکه دوشاهی را که برابر بود با صد دینار، صناری می گفتند روی این سکه ها شعر (بزر سکه از میمنت زد قضا - به نام علی بن موسی رضا) ضرب و در پشت این سکه ها مکان ضرب، تاریخ و کلمه «یا محمد» ضرب می شد که بواسطه همین کلمه این سکه ها به

سکه محمودی نیز نامیده می‌شدند.

سکه تومان: سکه طلا با عنوان تومان اولین بار در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ضرب و بطور رسمی به عنوان واحد پولی بکار گرفته شد. در تاریخ ۱۸۱۷/خ/۱۸۰۹م وزن تومان طلا برابر با یک مثقال می‌باشد و یک سال بعد در تاریخ ۱۸۱۸/خ/۱۸۱۰م وزن تومان طلا برابر با یک ششم مثقال می‌شود. در سده هجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به تدریج کاهش و ارزش پوند انگلیس افزایش یافت. در نیمه اول سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران است. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند، یعنی یک تومان ایران برابر بود با دوازده و نیم فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بوده است.

در سال دوم حکومت فتحعلی‌شاه تیمچه اکبریان یهودیان به اولین بانک ایران تغییر کاربری می‌دهد و ضرابخانه‌های دولتی در شهرهای مختلف تاسیس و کار ضرب سکه‌ها به آنها واگذار می‌شود. در این نظام، پول رایج عبارت از سکه‌هایی بود که در ضرابخانه‌های تمامی شهرهای بزرگ به صورت دستی ضرب می‌شدند و توسط دارندگان امتیاز ضرب اداره می‌شدند و آنها بابت ضرب سکه حق امتیاز به دولت می‌پرداختند. سکه‌های طلا که در عهد قاجاریان به ترتیب زمان به گردش در آمده عبارتند از:

سکه باجاقلی: این سکه براساس طلای هلندی به نام دوکا در دوره‌ی فتحعلی‌شاه ضرب می‌شد.

سکه صاحبقرانی: که خلاصه شده آن بنام قران مورد استفاده عموم بوده است.

سکه کشورستان: این سکه از جنس طلا به وزن ۱۸ نخود برابر با ۳/۴۵۶ گرم در اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه به گردش در آمد. سکه‌های طلای دیگر که بعداً معمول شده عبارتند از یک اشرفی، دو اشرفی، دو هزاری و پنج هزاری. (شکل ۸ تا ۱۶)

شکل ۸: سکه باباخان فتحعلیشاه، شکل ۹: سکه فلوس چکشی کرمانشاه، شکل ۱۰: فلوس چکشی خوی

شکل ۱۱: سکه ۱ قرانی صاحبقران، شکل ۱۲: سکه نیم قران یا ۱۰ شاهی، شکل ۱۳: سکه ۱ تومان معادل ۱۰۰۰ دینار

شکل ۱۴: ۵ تومانی معادل ۵۰۰۰۰ دینار، شکل ۱۵: سکه ۱ تومانی، شکل ۱۶: سکه یک اشرفی خسرو کشورستان

همچنین در این دوره برای اولین بار پس از ۱۴۰۰ سال منع مذهبی، نه تنها تصویر انسان بلکه انسان بعنوان پادشاه با تاج کیانی سوار بر اسب و نیزه بدست و یا نشسته بر روی تخت پادشاهی ایران بر روی سکه‌ها نقش می‌بندد. سکه‌های دوره فتحعلی‌شاه، آغازگر تحولات وسیع در ضرب سکه در تمام اعصار بعد از اسلام ایران است که نشان از دگرگونی‌های فکری و اجتماعی دوره قاجاریه دارد. در زمان فتحعلیشاه سفارش ساخت آرم و ضرب اولین سکه ماشینی به کشور انگلستان داده می‌شود. این اولین باری است که برای آرم و نشان از شکل تاج پادشاهی و اژدها در ضرب سکه دولت قاجار استفاده می‌شود. هرچند نمونه سکه‌های

ضرب شده بدلیل عناصر بصری غیر بومی مورد پسند دولت قاجار قرار نگرفت و به تیراژ نرسید. این سکه ۱ قرانی ماشینی مربوط به سال ۱۲۰۸خ/ ۱۸۳۰م از جنس نقره میباشد. سکه دارای طرح استثنایی میباشد که برای نمونه و تیراژ محدود بدون تاریخ در انگلستان ضرب شده است.

روی این سکه ۱ قرانی عبارت «السُّلْطَانُ ابْنُ السُّلْطَانِ فَتْحِ عَلِيِّ شَاهِ قَاجَارِ» نقش بسته است. پشت سکه نقش شیر و خورشید نشسته در مرکز بین اژدها و شیر ایستاده وجود دارد و تاج پادشاهی در بالا بین آندو قرار گرفته است. در پایین سکه عبارت «اسدالله الغالب» لقب علی بن ابی طالب و کلمه الله بر روی نواری موج طراحی شده که حرف ب انگلیسی در زیر آن است. شیر و خورشید نشسته منقوش در سکه همانند نقش سکه دوره آغا محمدخان قاجار می باشد. نقش اژدها از طراحی سکه حذف اما استفاده از تاج پادشاهی بعنوان نشان در ضرب سکه های بعدی ادامه می یابد.

البته لازم به ذکر است که شکل تاج و شیر و خورشید در سکه های بعدی یکسان نمی باشد و در اندازه صورت و جثه شیر، همچنین شعاع های نور خورشید و همینطور در تاریخ ضرب شده تفاوت هایی دیده می شود. سکه دیگر یک تومان زرین می باشد که در اوایل حکومت فتحعلی شاه با وزن حدود ۹۶ حبه ضرب شده است. این سکه در اواخر حکومت وی به ۵۳ حبه کاهش وزن داد و همینطور سکه یک «ریال» سیمین از ۱۸۰ حبه به ۱۲۲ حبه تنزل کرد (وزن حبه برابر ۱۱۸/۴ میلی گرم بوده است).

سکه پول: در عهد فتحعلیشاه و جانشینان وی سکه ای بوده مسی به قیمت نیم شاهی یا ۲۵ دینار که پس از آنکه در سال ۱۲۸۰خ/ ۱۹۰۱م سکه های نیکلی به میان آمد از دور خارج شد. غاز در عهد فتحعلیشاه واحد تقسیمی بوده مساوی با ۵ دینار و در گیلان هنوز هم نیم شاهی را پنج غازی می گویند. در بوشهر هم یک غاز ده دینار محسوب می شده است. (شکل ۱۷ تا ۱۹)

شکل ۱۷: سکه ۱ قرانی فتحعلیشاه، شکل ۱۸: سکه طلای فتحعلیشاه نشسته بر تخت، شکل ۱۹: سکه یک اشرفی اصفهان

دوره محمد شاه (۱۸۴۸-۱۸۳۴م)

در این دوره هم همانند دوره فتحعلیشاه دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان (۱۰ صاحبقران یا قران) ایران بود. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند، یعنی یک تومان ایران برابر بود با ۱۲/۵ فرانک فرانسه و ۵ روپیه هند. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بوده است.

سکه پاپاسی: این سکه مسی قاجاری اصطلاحی عامیانه برای توصیف یکی از کم بهاترین سکه پول رایج کشور در زمان قاجار بود. پاپاسی هم ارزش با یک پیشیز یا به کمتر از آن گفته می شده است. لازم بذکر است که خردترین واحد پولی در دوره ساسانی را نیز پیشیز می نامیدند. پیشیز سکه ای بوده از جنس مس یا برنج که به همین دلیل بعد از مدتی استفاده و مجاورت با هوا سیاه می شده است. سکه های مسی معمولاً دارای تصاویر حیواناتی نظیر شیر، فیل، گوزن، طاووس، ماهی، خورشید و ستاره می باشد. بر بیشتر سکه های مسی بخصوص در دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه واژه فلوس ضرب شده است. در دوره محمدشاه برای اولین بار نماد شیرین نشسته سمبل لقب امام علی (اسد) تغییر کرده و تبدیل می شود به شیر نر ایستاده شمشیر بدست که در واقع این شمشیر تمثیلی از شمشیر ذوالفقار امام علی (ع) می باشد که حافظ مملکت، سلطنت و تاج کیانی است.

محمد شاه بدلیل عقاید مذهبی از به تصویر کشیدن چهره خودش بر روی سکه ها ممانعت کرد. در این دوره از محمد شاه فقط نمونه‌ی سکه طلا با نقش به تخت نشسته محمد شاه وجود دارد. در سکه های دوره محمدشاه بیشتر عبارت «شاهنشاه انبیا محمد»

ضرب شده است. (شکل ۲۰ تا ۲۲)

شکل ۲۰: سکه معروف تومان ضرب تهران، شکل ۲۱: سکه یک قران معدل ۲۰ شاهی و یا ۱۰۰۰ دینار، شکل ۲۲: سکه دو تومان

دوره ناصرالدین شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸م)

از دوران صفویه، افشاریه و زندیه تا اواسط دوره قاجاریه وضع ضرب سکه کم و بیش به همان صورت سنتی و بوسیله ضرب چکش انجام شده است و تا این دوره با تکنیک قالب‌ریزی برای ساخت سکه‌های همسان هیچ گونه آشنایی نداشتند. اختراع ماشین ضرب سکه در اروپا در سال ۱۵۶۱ خ/ ۱۸۶۱ م صورت می‌گیرد. در سال ۱۲۴۴ خ/ ۱۸۶۵ م پس از بازدید ناصرالدین شاه از ضرابخانه‌های اروپایی دستور داد تا ضرابخانه‌های ماشینی و مدرن از فرانسه خریداری و به ایران وارد شود. پس از وقفه‌ای دوازده ساله، ضرابخانه جدید تهران در سال ۱۲۵۵ خ/ ۱۸۷۷ م به دستگیری فرانزپشان، مستشار اتریشی، کار خود را آغاز نمود. این سال که مصادف با سی‌امین سال سلطنت ناصرالدین شاه بود، قران جدیدی با عیار نود درصد ضرب شد، که با فرانک برابر بود. این قران که در زمان امین‌السلطان ضرب شد به قران‌های امین‌السلطانی مشهور بود. تأسیس ضرابخانه سبب شد تا شکل و وزن سکه‌ها یکسان شود. سکه‌های طلا عبارت بودند از یک تومانی، دو تومانی، ده تومانی، دو هزاری، پنج هزاری و سکه‌های نقره عبارت بودند از یک شاهی، سه شاهی، پنج شاهی، ده شاهی، یک هزاردیناری، دو هزاری دیناری، پنج هزاری دیناری همچنین پول سیاه، صد دیناری، یک شاهی و نیم شاهی که رایج بود.

با آغاز بکار ضرابخانه ماشینی تهران فرمان برچیده شدن ضرابخانه‌های سنتی یا چکشی کلیه شهرستان‌ها که در دوره فتحعلی شاه ایجاد شده بود نیز صادر شد. ضرب سکه‌های دوره ناصرالدین شاه را می‌توان به دو دوره‌ی ضرب چکشی و ضرب ماشینی تقسیم نمود. از تصاویر نیمرخ، تمام رخ، سه رخ و نشسته بر تخت سلطنت در هر دو دوره در زمان ناصرالدین شاه برای ضرب سکه‌ها استفاده شده است.

بزرگ‌ترین سکه جهان سکه‌ای زرین است که نوشته روی آن به فارسی است و مشخصات سکه عبارت است از:

وزن سکه بیش از هفتاد اونس (اونس = ۳۱/۱۰۳۴۷۶۸ گرم) - اندازه قطر و دایره این سکه ۵/۱۴ سانتیمتر است.

نوشته روی سکه «لا اله الا الله محمد رسول الله» و عبارت «ضرب دارالخلافه شاه جهان‌آباد ۱۰۶۴» و درحاشیه آن هم این شعر دیده می‌شود که در نوع خود بی نظیر است چرا که بر خلاف دوره صفوی احترام و وفاق متقابل بین نظریات فرق اسلامی بخصوص شیعه و سنی در آن لحاظ شده است.

از صدق ایی بکر شد ایمان انور

اسلام قوی دست شد از عدل عمر

دین تازه شد از شرم و حیای عثمان

وز علم علی یافت ولایت زیور

این سکه هم از نظر اندازه و ساخت و هم از نظر مطلب ضرب شده که وفاق مذهبی شیعه و سنی را شامل می‌شود منحصر به فرد است و اکنون در موزه بریتانیا نگه داری می‌شود.

در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲/۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۲۷۴ خ/ ۱۸۹۶ م) به ۴۸/۹ قران افزایش یافت و هر ده قران معادل یک تومان بوده است. به غیر از سکه‌های فتحعلی‌شاه، سکه‌های دارای تصویر انسانی از زمان ناصرالدین شاه به بعد کاملاً متداول شد. روی این سکه‌ها تصویر شاه قاجاری با لباس رسمی و ریش و سیبیل و تاج شاهی بر سر درمیان شاخه بلوط نماد عظمت، شوکت، ایستادگی و عمردراز و شاخه زیتون نماد صلح و آرامش قرار گرفته

است. بالای سکه هم نام شاه قاجار و پایین و زیر پایون شاخه گل‌ها تاریخ ضرب سکه به سال قمری درج شده است. البته ناگفته نماند که کم‌اهمیتی در ضرب صحیح تاریخ در سکه‌های ماشینی بسیار است و یکی از دلایل آن هم استفاده از کلیشه‌های قدیمی در زمان‌های متفاوت است. در پشت سکه میان دو شاخه بلوط و زیتون که قرینه یکدیگر می‌باشند، تصویر شیر و خورشید که به دست راست یک شمشیر دارد دیده می‌شود. زیر پای شیر ارزش سکه با حروف یا عدد نقش شده و بالای شیر و خورشید تاج کیانی که مخصوص خاندان قاجاریه است قرار دارد. سکه‌های رایج دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه در دو نوع سکه‌های خطی و سکه‌های تصویردار ضرب شده است. از زمان ناصرالدین شاه تا دوره احمدشاه قاجار، پنج قرانی و دو قرانی طلا نیز ضرب می‌شد که به دو قرانی و پنج قرانی زرد معروف بود و در مواقع عید و اعطای انعام مورد استفاده قرار می‌گرفت. لازم به ذکر است که در بخشی از سکه‌های این دوره حرف B یا FB مخفف Franze Pashan و Bain نام حکاکان این سکه‌ها بصورت کوچک در ضرب سکه‌ها دیده می‌شود.

لیست سکه‌های نقره ضرب ماشینی دوره ناصرالدین شاه:

- ۱- دوازده دینار ۲- بیست و پنج دینار ۳- پنجاه دینار ۴- یکشاهی ۵- صد دینار ۵- دو شاهی ۶- شاهی سفید ۷- شاهی صاحب‌الزمان ۸- دو بیست دینار ۹- ربعی ۱۰- ده شاهی ۱۱- پانصد دینار ۱۲- پانصد دینار سفر فرنگ ۱۳- هزار دینار ۱۴- هزار دینار صاحب‌قران ۱۵- یک قران ۱۶- دو هزار دینار ۱۷- دو هزار دینار صاحب‌قران ۱۸- دو هزار دینار ذوالقرنین ۱۹- دو قران ۲۰- پنج هزار دینار ۲۱- پنج قران

لیست سکه‌های طلا ضرب ماشینی دوره ناصرالدین شاه:

- ۱- ربع تومان ۲- دو هزاری تصویری ۳- پنج هزاری خطی ۴- پنج هزاری تصویری ۵- یک تومان صاحب‌قران خطی ۶- یک تومان صاحب‌قران تصویری ۷- یک تومان سفر فرنگ ۸- یک تومان بدون جلوس ۹- یک تومان خطی ۱۰- یک تومان تصویری ۱۱- دو تومان امام رضا تصویری ۱۲- دو تومان امام رضا خطی ۱۳- دو تومان نمونه ۱۴- دو تومن ضرابخانه همایونی ۱۵- دو تومان سفر فرنگ ۱۶- دو تومان تصویری ۱۷- ده تومان تصویری ۱۸- ده تومان با تصویر قدیمی ۱۹- ده تومان با تصویر شیروخورشید ۲۰- بیست و پنج تومان السلطان الاعظم ۲۱- بیست و پنج تومان سفر فرنگ. (شکل ۳۴ تا ۲۸)

نمونه سکه‌های ضرب چکشی

شکل ۲۳: سکه نیم قران، شکل ۲۴: سکه فلوس شیروخورشید نشسته و ممالک محروسه، شکل ۲۵: سکه ۲۵ دینار

شکل ۲۶: سکه یک قران تصویری، شکل ۲۷: سکه دو تومان طلا، شکل ۲۸: سکه یک تومان طلا معادل ۱۰۰۰۰ دینار

نمونه سکه‌های ضرب ماشینی

شکل ۲۹: سکه ۲ تومان نیم تنه و شیر خوابیده، شکل ۳۰: سکه جلوس سلطنت، شکل ۳۱: سکه ۱۰ تومان با کلاه جقه دار

شکل ۳۲: سکه ۵۰ دینار دو طرف تاج، شکل ۳۳: سکه دو هزار دینار السلطان ناصری، شکل ۳۴: سکه نقره یادبود با دو فرشته به سبک الهه نیکه ساسانی و شیر ایستاده شمشیر به دست

چاپ اسکناس:

اسکناس در زبان فرانسه Assignas نامیده می‌شود که به معنی تضمین پرداخت وجه از طرف دولت بوده است. روسها به پول و این اسکناس کاغذی آسیگنای می‌گفتند که این کلمه در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار در ایران بصورت اسکناس تلفظ و مورد استفاده قرار گرفت. بارون جولوس دورویتر بانکدار یهودی انگلیس به کمک وزیر یهودی انگلستان «هنری دراموند ولف» با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار توانست اجازه بانکداری و معدن داری در ایران را به مدت ۶۰ سال دریافت کند. بانک شاهی که مقرش لندن و تابع قوانین انگلستان بود، از سال ۱۲۶۹ خورشیدی کار خود را آغاز کرد و اولین اسکناس بانکی را در ایران منتشر کرد. در این زمان تنها نوع پول مورد استفاده سکه‌های نقره و طلا بودند.

در زمان ناصرالدین شاه دوسری اسکناس بچاپ رسیده است. اسکناس‌های سری اول: تمامی اسکناس‌های رایج این دوره به دو زبان فارسی در رو و انگلیسی در پشت اسکناس به چاپ رسیده است. کلمه ایران در قسمت فارسی و کلمه پرسیا PERSIA در قسمت انگلیسی بکار گرفته شده است. خط فارسی استفاده شده نیز به تقلید از خط رسمی امپراتوری عثمانی با کمی تغییرات خط ثلث است اما اعداد با شکل عدد فارسی چاپ شده است. عناصر موجود بر اسکناس‌ها (نگاره ناصرالدین شاه و شیر و خورشید) تقریباً ثابت می‌باشد و اسکناس‌ها تنها از نظر اندازه، تزئینات و رنگ با هم متفاوت هستند. این سری توسط شرکت انگلیسی Bradbury, Wilkinson & Company و در سال ۱۸۹۰ میلادی به چاپ رسید. اسکناس‌های سری دوم: در این سری برای نخستین بار فیلیگران (واترمارک) به اسکناس‌های ایرانی اضافه شده است. نگاره ناصرالدین شاه در ارقام ۱، ۵ و ۱۰ تومان به صورت تمام رخ درآمده و در طراحی سایر ارقام همان نگاره سری نخست استفاده شده است. همچنین ارقام درشت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی و ارقام نامتعارف ۳ و ۲۵ تومان در این سری چاپ نشدند. این سری توسط شرکت انگلیسی Waterlow & Sons به چاپ رسید. جمله فقط در یزد و یا در تهران و یا شهری دیگر ادا خواهد شد متنی بود که بر روی اسکناس‌ها چاپ می‌شد، یعنی اینکه معادل وجه اسکناس به مسکوک نقره یا طلا تنها با مراجعه به شعبه‌ی بانک شاهنشاهی در همان شهر امکانپذیر است و نه در شهر دیگری. یادآوری این نکته ضروری است که پس از قحطی بزرگ ۱۲۵۰ خ/۱۸۷۱ م ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد، با قتل ناصرالدین شاه (۱۲۷۱ خ/۱۸۹۳ م) این کاهش ادامه یافت و با انقلاب مشروطه (۱۲۸۳ خ/۱۹۰۵ م - ۱۲۸۵ خ - ۱۹۰۷ م) شدت گرفت. اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ خ/۱۸۹۱ م یک پوند استرلینگ برابر با

۳۲/۵ قران بود که با فاصله کمی پس از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۴م به ۴۸/۵ قران رسید. همچنین ۱۰ قران برابر با یک تومان بود. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه ارزش پوند بریتانیا ۳/۲۵ برابر تومان ایران و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، حدود ۴/۸۵ برابر تومان ایران شد. (شکل ۳۵ تا ۳۸)

شکل ۳۵: اسکناس ۵۰ تومانی سری اول دو طرف شیروخورشید ایستاده، شکل ۳۶: ۱ تومان سری دوم دارای واترمارک

شکل ۳۷: اسکناس ۵۰ تومانی سری دوم، شکل ۳۸: اسکناس ۱۰۰ تومانی سری دوم

مظفرالدین شاه (۱۹۰۷-۱۸۹۶م)

از زمان مظفرالدین شاه قاجار برای ثبات در ارزش پول و حذف سکه های مسی استفاده از سکه نیکلی با یک طرح و فرم در ایران رایج می شود. در سال ۱۲۷۹ خ/ ۱۹۰۱ م قراردادی با بانک شاهنشاهی برای ضرب کردن ۱۵۰ هزار تومان سکه نیکلی بسته شد. از سال بعد این سکه ها وارد گردش شد و همه ساله ضرب این سکه ها و ورودشان به ایران ادامه می یابد. در این زمان ساختمانی هم برای ضربخانه در جاده شمیران کمی بالاتر از قصر قاجار ساخته شد. پول سفید یا شاهی سفید اصطلاحی است که برای سکه های شاهی سیمین یا نقره این دوره به کار برده می شد. از این دوره به بعد با تغییر پادشاه از مظفرالدین شاه به محمد علی شاه و از او به احمد شاه فقط تصویر شاه روی سکه تغییر می یابد و نماد شیر و خورشید ایستاده شمشیر بدست ثابت می ماند. البته شعاع های نور خورشید در بعضی از ضربها بصورت کامل ضرب شده است.

از این دوره سکه های یکصد دیناری و پنجاه دیناری فراوانی باقی مانده است که بر روی آنها عبارت «رایج مملکت ایران» به چشم می خورد. در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه ۱۲۷۴ خ/ ۱۸۹۶م یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید. پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود یعنی ارزش پوند انگلیس ۶ برابر تومان ایران شد. در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی تا جنگ اول جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود. بنابراین در دوران مظفرالدین شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بوده است.

لازم به ذکر است مظفرالدین شاه درسفر دوم خود به اروپا در سال ۱۲۷۹ خ/ ۱۹۰۰م به بلژیک رفت و در آنجا یک ماشین رنو نفت سوز را به قیمت ۴۰۰۰ تومان (حدود قیمت سه عدد چیپس فلفلی ۶۵ گرمی) که معادل ۱۶۰۰۰ فرانک می شد خریداری کرده است. در سال ۱۳۴۶ خ/ ۱۹۶۷م قیمت ماشین پیکان تولید ایران ۱۴۳۰۰ تومان (حدود قیمت ۴ عدد ساندویچ فلافل مخصوص) معادل ۳۱/۵ دلار آمریکا شده است. در جریان جنبش مشروطه، مظفرالدین شاه یک سال پس از پایان سفر سوم خود در روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی/ ۱۹۰۶م، برخلاف کوشش های صدراعظم هایش علی اصغر خان اتابک (اتابک اعظم) و عین الدوله، در بستر بیماری فرمان مشروطیت را که متضمن ترتیبات تشکیل مجلس و قانونگذاری توسط نمایندگان مردم بود را امضا کرد و روز ۱۴ مهر ماه همین سال اولین دوره مجلس شورای ملی در حضور شاه افتتاح شد. مظفرالدین شاه نخستین قانون اساسی

ایران را که در دوره اول مجلس تنظیم شده بود روز هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خ/ ۱۹۰۶ م امضا کرد و با موافقت این کار برای اولین بار پس از قرن ها شاه بازی و خلیفه بازی در این سرزمین بصورت خود خواسته قدرت مطلق شاه و خلفای اسلامی را به نمایندگان مردم در مجلس تفویض و اولین مجلس مردمی را به دست خود افتتاح نمود. مظفرالدین شاه پس از گذشت ده روز از این اتفاق در ۱۸ دیماه ۱۲۸۵ خ/ ۱۹۰۶ م درگذشت و از خود میراث اولین قانون گذاری در مجلس ملی توسط نمایندگان منتخب مردم را بجا گذاشت. (شکل ۳۹ تا ۴۱)

شکل ۳۹: سکه ۲ هزار دینار، شکل ۴۰: سکه ۱۰ تومان، شکل ۴۱: سکه ۵ هزار دینار مظفری

دوره محمد علی شاه (۱۹۰۷-۱۹۰۹م)

در دوران محمدعلی شاه برغم مخالفت او با مشروطیت و مشروطه خواهان و گسترش بحران سیاسی، ضرابخانه فعالیت می کرد. نوشته های استفاده شده بر روی سکه های دوره محمدعلی شاه عبارتند از:

السلطان محمد علی شاه قاجار

شاه پرستی - غیرت - وفا - رشادت

هر شیر دل که دشمن شه را عنان گرفت از آفتاب همت ما این نشان گرفت (مدال لیاقت)

السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن و الخاقان ابن الخاقان السلطان محمد علی شاه قاجار شاهنشاه ایران

السلطان محمد علی شاه قاجار شاهنشاه ایران

محمد علی شاه قاجار شاهنشاه ایران

درباره مشخصات سکه های دوره محمدعلی شاه باید اظهار داشت که اغلب سکه های زرین و سیمین این دوره دارای نقش شیر و خورشید در میان دو شاخه گیاهی. تاج شاهی در بالا و بر پشت آن سکه ها جمله «السلطان محمدعلی شاه قاجار» ضرب شده است. در بعضی از سکه ها نیم تنه شاه با کلاه جقه دار ضرب شده است. نقوش گیاهی نیز همانند دوره های قبل اما با تغییراتی جزئی وجود دارد و خط بکار گرفته شده نیز نستعلیق می باشد. لازم به ذکر است بدلیل مخالفت و نفرت مردم از این پادشاه به دلیل ضدیت با مشروطه تصاویر چهره مربوط به این سکه ها اغلب مخدوش و ساییده شده می باشد. (شکل ۴۲ تا ۴۴)

شکل ۴۲: سکه ۵ هزار دینار طلا بدون تاج ضرب ایران، شکل ۴۳: سکه ۲ هزار دینار یک طرف تاج ضرب ایران،

شکل ۴۴: سکه ۵۰ دینار نیکل دو طرف تاج ضرب بروکسل

دوره احمد شاه (۱۹۱۴-۱۹۰۹م)

در زمان احمد شاه سکه های زرین ده، دو، یک تومانی و پنج هزاری و سکه های سیمین ده هزار، پنج هزاری، دو هزار، یک هزار دیناری و یک قرانی و سکه های مسی و نیکلی دوپست، صد دیناری ضرب می شد و در میان مردم رایج بود نقش و نوشته روی سکه های این دوره عبارتند از: السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران - السلطان الاعظم و الخاقان الافخم سلطان احمد شاه

قاجار- غیرت، عزت، همت، نصرت - السلطان ابن السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران - السلطان احمد شاه قاجار- السلطان ابن السلطان احمد شاه قاجار

سکه‌های ده تومانی زرین با نیم تنه شاه که روی سکه عبارت السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران ۱۳۳۷ و پشت آنها نقش شیر و خورشید می‌باشد. (شکل ۴۵ تا ۴۷)

شکل ۴۵: سکه ۵ هزار دینار ضرب ایران، شکل ۴۶: سکه ۱۰ تومان ضرب ایران، شکل ۴۷: سکه ۲ هزار دینار ضرب بروکسل

نتیجه:

در زمان فتحعلی شاه برای اولین بار پس از ۱۴۰۰ سال منع مذهبی تصویر انسان بعنوان پادشاه با تاج کیانی، سوار بر اسب و نیزه بدست و یا نشسته بر روی تخت پادشاهی بر روی سکه‌ها نقش می‌بندد. سکه‌های دوره فتحعلیشاه، آغازگر تحولات سکه در تمام اعصار بعد از ورود اسلام به ایران است که نشان از دگرگونی‌های فکری و اجتماعی دوره قاجاریه دارد. چنانچه در طراحی‌ها می‌توان به دو دوره مشخص اشاره کرد: ۱- دوره ای که استفاده از تاج و تخت جهت تحکیم و رسمیت دادن به سلطنت مد نظر بوده و بیشتر در بخش ضرب سنتی جای می‌گیرند. ۲- دوره‌ای که تاج شاهی سر شاه و عمامه سر شهروندان حذف و کلاه رسمی قاجار بعنوان سرپوش و جقه بعنوان نشان سلطنت جایگزین تاج شاهی شده است و بیشتر در بخش ضرب ماشینی جای می‌گیرند. استفاده از نماد شیرو خورشید در ضرب سکه‌ها و پول کاغذی (اسکناس) بعنوان نشان ملی و رسمی کشور و کم رنگ شدن شاعر مذهبی و عربی بر روی سکه و اسکناس‌ها از اواخر دوره ناصرالدین شاه از دیگر تغییرات مهم می‌باشد. استفاده از تکنولوژی و تکنیک قالب‌ریزی جهت ساخت سکه‌های یکدست و همسان و ایجاد استاندارد در تولید سریع و تیراژ بالای آنها از جمله نکات مهمی است که نقش مستقیم در انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد و تجارت داشته است. استاندارد سازی سکه‌ها و اسکناس زمینه ساز و نقش مهمی در روند بکارگیری حسابداری و شروع بانکداری نوین در ایران داشته است که در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد. با توجه به ویژگی‌های تمامی هنرهای دوره قاجار از جمله ویژگی‌های طراحی و ضرب سکه‌های این دوره بیراهه نمی‌باشد اگر این دوره را دوره رنسانس هنر ایران بنامیم. با توجه به روند پایان‌ناپذیر پیشرفت تکنولوژی استفاده و بکارگیری و تبادل سیستم‌های پولی جدید منجمله انواع ارزهای دیجیتالی و روش‌های تجارت دیجیتالی و پرداخت‌های اینترنتی و یا کارتی و لمسی مهم است برای اتصال به اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاری و آموزش‌های بیشتری در این مورد انجام شود.

مراجع

کتابها:

- [۱] شهبازی فراهانی، د. تاریخ سکه (دوره قاجار)، انتشارات پلیکان، تهران، ۱۳۸۶.
- [۲] حق صفت، ع. مجموعه سکه‌های ماشینی دوره قاجار، انتشارات مولف، تهران، ۱۳۹۴.
- [۳] موسوی، س. سکه‌های ماشینی قاجار، انتشارات پازینه، تهران، ۱۳۹۲.
- [۴] پاکزادیان، ح. بررسی موضوعی سکه‌های ایران، انتشارات مولف، تهران، ۱۳۸۷.
- [۵] فرح بخش، ن. مسعود، ف. راهنمای اسکناس‌های ایران، انتشارات نوین فرح بخش، ۱۳۹۹.
- [۶] شریف زاده، س. سکه‌های ایران زمین، انتشارات پازینه، ۱۳۹۶.
- [۷] مشیری، م. سکه‌های آقا محمد خان قاجار، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۵۱.

- [8] Reinalds P. The coins of the shah of Persian, Afghans, Efsharis, Zands, and Kajars. Tehran: Imperial Organization for Social Services, 1976.
- [9] Friedberg R. Gold Coins of the World Complete from 600 A.D to the Present An Illustrated Standard Catalogue With Valuation. New York: Coin and Currency Institute, 1976.
- [10] Clark R, Mohabat-Ayin A. Modern coinage of Iran. Texas: Numismatics International, 1974.

مقاله‌ها:

- [۱۱] پاشایی، ژ. جباری، ص. ظهور نقوش انسانی در مهرهای دوره قاجار، فصلنامه گنجینه اسناد، سال ۲۲، دفتر چهارم، ۱۳۹۱.
- [۱۲] دادور، ا. ایروانی، آ. بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار، نشریه پژوهش هنر، شماره ۸، ۱۳۹۳.
- [۱۳] غفاری نمین، م. سکه و اسکناس دوره قاجار، تهران، ایران، ۱۴۰۴. <https://civilca.com/doc/2292473>
- [۱۴] غفاری نمین، م. واقع گرایی نقاشی دوره قاجار، ماهنامه کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۱، ۱۳۸۹.
- [۱۵] غفاری نمین، م. سبک جدید در هنر ایران، نشریه هنر و مسائل شهری آکادمی ملی علوم آذربایجان، شماره ۲۶-۲۵، ۲۰۰۸.
- [۱۶] غفاری نمین، م. هنر دوره قاجار، نشریه علمی پژوهشی گالیای اوکراین، شماره (۹)۶۴، ۲۰۱۲.

سایت‌ها:

- [17] www.sekeha.com
- [18] www.malekmuseum
- [19] www.fa.wikipedia.org
- [20] www.tinn.ir
- [21] www.birjand.irib.ir
- [22] <http://tambrestan.com>
- [23] <http://vahidantiq.ir>
- [24] <http://eliteratorebook.com>